

ИСТОРИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В ТАДЖИКСКОЙ СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЕ

ШАРИФОВА УМЕДА РАХИМДЖОНОВНА

кандидат филологических наук, дотсент кафедры современной таджикской литературы
ГОУ “ХГУ имени академика Б.Гафурова”
Таджикистан, Худжанд

***Аннотация.** В данной статье обозначается тема истории и национальное самосознание в современной таджикской литературы. Перестройка 80-х годов XX века, а также новая социально-политическая и культурная атмосфера Таджикистана 90-х годов внесли существенные изменения в тематику истории и национального самосознания в литературе. Начиная с периода независимости тема исторических ценностей и национального самосознания приобретает важную позицию в обществе. Тема истории и национального самосознания в рассказах переплетается главным образом с такими проблемами, как обращение к далекому и недавнему прошлому, оценивание заслуг династий прошлого и великих исторических личностей, славных или же трагических страниц истории народа.*

***Ключевые слова:** современная литература, исторические события, проблематика литературы, художественный анализ, линия сюжета, негативные черты характера, удивительная гуманность, объективное описание, человеческая природа.*

В некоторых рассказах современной литературы с опорой на исторические источники приводятся многочисленные сведения об эмирах-саманидах. В том числе, сборник рассказов М. Юсуфова «Дар сохилхои Мулиён» («На берегах Мулияна») (1999) посвящен историческому периоду Саманидов. Этот сборник состоит из исторических рассказов «Дар сохили Мулиён» («На берегу Мулияна»), «Наш’аи галаба» («Наслаждение победой»), «Суикасд» («Покушение»), «Бал’ами» и «Мунтасир», при написании которых использованы материалы и факты книг историков прошлого – «Та’рихи Бухоро» Наршахи, «Та’рихи Ямини» («История Ямини»), «Та’рихи комил» («Полная история») Ибн Асира, «Зайнулахбор» Гардези, «Равзату-с-сафо» Мирхонда и др. Например, справедливость и доброта эмира Исмаила, война эмира Насра с Исмаилом, удивительная гуманность Исмаила после его победы над братом Насром – падишахом Самарканда описаны в произведении «Та’рихи Бухоро» («История Бухары») Наршахи, в «Сиясатнаме» Низамулмулка. Также и М. Юсуфов при написании своих рассказов «Дар сохили Мулиён» («На берегу Мулияна») творчески используя упомянутые исторические и литературные источники, талантливо выражает цели и мечты Исмаила Самани – сплочение народа, объединение Хорасана и Мовареннахра, а также создание единого и могущественного государства таджиков. Писатель мастерски изображает искреннюю любовь эмира Исмаила и его жены – Малики. Данная линия сюжета не наблюдается в исторических и литературных источниках.

В рассказах Ю. Юсуфи – «Шаби оташ» («Ночь огня»), «Бачаи шайтон» («Сын дьявола»), «Садохо хомуш намешаванд» («Голоса не смолкают»), Д. Мирзо – «Махбус» (Узник), М. Юсуфова – «Дар сохили Мулиён» («На берегу Мулияна»), «Наш’аи галаба» («Наслаждение победой»), «Суикасд» («Покушение»), «Бал’ами» и «Мунтасир» история и прошлое отображаются различными красками.

Рассказ М. Юсуфова «Мунтасир» также создан на основе «Та’рихи Гардези» («История Гардези») Махмуда Гардези и других исторических книг. В исторических и литературных источниках, а также в исследовании С. Абдуллаева подробно изложены патриотические войны и скитания последнего эмира династии Саманидов. Однако в рассказе М. Юсуфова достоверно изображены некоторые эпизоды его жизни в Узгене, в доме одной старушки, а также описывается история любви эмира и девушки по имени Ситора, которая проявила

самоотверженность для его спасения от плена тюрок. В рассказе Диловара Мирзы «Махбус» («Узник») (1992) война, кровопролитие, убийства, вредительство, жестокость и насилие разоблачаются как действия, направленные против народа и благополучной жизни. В рассказе не существует места, времени и пространства, у его участников нет имен и должностей. Он написан в лирической манере, от имени одного узника, который после нескольких лет плена и страданий твердо решает убежать. Методом изображения является цепь горьких воспоминаний повествователя, которые напоминают жизнь людей от времен Зардушта до наших дней.

В рассказе важное место занимает историческая нить. Узник перелистывает страницы истории, вспоминает и осуждает разрушительные войны. Нападение арабов, кровопролития Чингиза, возведение Тамерланом башен из человеческих голов, страдания Иисуса Христа и другие события – это страшные явления борьбы Смерти с Жизнью.

Узник, анализируя исторические события, посредством стихотворения Носира Хусрава «Мунозира бо Худо» («Дискуссия с Богом») вступает в спор с создателем мира и людей, читает бейты Хайяма и Хафиза и признает, что «Мир другой необходимо создать и Человека нового». Почему узник согласился с великими поэтами? Потому что понял, что «самым диким зверем на земле является человек!».

Мысли уносят узника в одно мгновение из века в век, из города в город, из нашего времени в древнюю историю.

Несмотря на то, что рассказ «Узник» охватывает страшные исторические события, он обладает современным духом. Писатель связывает нить истории с нашим временем и показывает, что и в этот период существовали кровопийцы, а также живы патриоты и националисты. Один из отважных юношей, который вероятно из-за своих политических убеждений попадает в тюрьму, выражает свои мысли о сынах нации и о тех, кто шагает в ногу со временем:

«– Сыном нации является тот, кто знает ее боль. Тратит ценную жизнь на защиту интересов трудового народа. Тот, кто станет опорой для бедняков. Жаль, что на этой земле такие люди являются редкостью».

Писатель показывает, что тот юноша, следуя своему социальному призванию, становится сыном нации, выражает ее боль, шагает в ногу со временем, вступает в схватку с богачами, с правителями и теми, кто знает законы, и, переживая за трудящихся, теряет сон, во время стычек получает побои, слышит брань, но держится. Однако, в конце концов, падает и ломается. Так как он обладал сильной волей, снова поднимается, чтобы быть сыном нации.

Д. Мирзо противопоставляет образ борцов на пути счастья народа образу Ишана Хаджи, который является лжецом, демагогом, лицемером и не соблюдает ничьих интересов, кроме своей выгоды. В то время как неимущие умирали, думая о куске хлеба, Хаджи беспринципно, меняясь, словно хамелеон, собирает богатство.

Узник, анализируя невзгоды и радости жизни общества, приходит к выводу, что без борьбы невозможно достичь свободы и счастья. Он впервые берет в руки оружие ради защиты чести и достоинства, для защиты жены и детей. Берет в руки оружие, борется за социальную справедливость, чтобы воссоединится со своими родными.

Некоторые рассказы периода независимости, хоть и обладают историческим характером, однако их смысл и содержание связаны с нашим временем. Примером этого может послужить «Хикояти кухна» («Старый рассказ») М. Файзали. Он начинается следующим образом: «Этот рассказ дошел до нас с древних времен, но каждый, кому рассказываешь его, говорит, что это история правителя их города или района. Ваш покорный слуга с чувством ответственности заявляет, что содержание и смысл этого рассказа никак не связаны с нашим временем и с нашим способом городского управления. Это лишь рассказ, который сообщаю слушателям» [7, 75].

Автор с иронией говорит, что рассказ никак не связан с нашим временем и продолжает его в стиле средневековых хикаятов. «В древние времена, по воле судьбы, некий молодой

мужчина стал правителем города...» [7,75]. Проблема, которую рассматривает М. Файзали, относится не только к градоначальникам прошлого, но и к нынешним городским правителям, так как в рассказе, с одной стороны осуждается «себялюбие и высокомерие» правителя города, с другой стороны, описывается лесть, лживость, лицемерие, сплетни тех, кто его окружают.

Целью автора является демонстрация внутренних качеств и внешнего облика тех, кто правдой и ложью испортили этого молодого правителя и как только падишах страны освободил его от занимаемой должности, быстро отвернулись от него, начали льстить и прислуживать новому правителю. Ему они также повторяли, что «до тех пор, пока живы вы и мы, всегда будем рядом с Вами, и никакая сила не сможет навредить вашей должности и авторитету».

Рассказ М. Файзали также подобно хикаятам Саади и Джамии подытоживается стихотворением.

Рассказ Ю. Юсуфи «Бачаи шайтон» («Дитя шайтана») обладает историческим смыслом и содержанием. В нем повествуется об отношении простого народа Афганистана к советским солдатам, которые в 70-х годах двадцатого века вошли в эту страну для установления демократической системы. Советский народ и страну они называли одним именем – «шурави» («советский»), так же называли командиров и солдат – русских, украинцев, армян и других. Писатель описывает, что шурави, как олицетворение советского народа, пользовались большим уважением среди народа. Каждый гражданин этой земли мечтал хотя бы раз увидеть шурави и побеседовать с ним. Шурави в Афганистане имел также и врага, который ненавидел и проклинал его. Автору удалось ярко и отчетливо продемонстрировать и отношение друзей, и отношение афганцев – недоброжелателей к шурави.

В рассказе изображены также картины жизни и труд афганских пастухов. Они в летнюю и зимнюю пору года служат у богатых людей, пасут их стада, в зависимости от условий иногда пасут стада вблизи советских владений, иногда уводят их подальше от него, но не видят ни одного радостного дня. Несмотря на это, в их сердцах есть любовь и желания, мечты и упования, они живут с надеждой на лучшие дни. Считают встречу с шурави удачей.

Главным героем рассказа является старик Осим. Если не принимать во внимание краткие описательные изложения писателя, рассказ в основном ведется от его имени. Кроме Осима в рассказе также действуют и другие образы – хозяин большого стада баранов Наим, погонщика верблюдов Сурах, молодая и пятая по счету жена Наима – красавица Сану, один юноша без имени, один шурави и его товарищ. Они в беседах и встречах говорят о рассказчике, обмениваются мнениями и взглядами, выражают хорошие и плохие мысли и суждения. Если Наим, называя шурави «сыном шайтана», призывает убить его, Сурах восхваляет шурави. Страна шурави придавала старику Осиму надежду и силы, чтобы жить [8, 69].

В рассказе очень достоверно изображен образ Осима – его боль и страдания, радость и веселье, мечты и отчаяние. Он видел смысл и суть жизни в том, чтобы заботиться о баранах Наима-сахиба и дышать свежим воздухом, не верил, что жизнь изменится. Однако, по словам писателя «Внезапно появились чужаки, словно небесная кара и сделали его жизнь беспокойной и тревожной» [8, 64].

Наим-сахиб также постоянно внушал Осиму, что «шурави сын шайтана, место, куда ступает его нога, разрушается, его запах долго не улечивается. Каждый мусульманин обязан убить сына шайтана!.. Ты тоже должен убить сына шайтана...» [8,66].

Наим лишил Осима надежды, но деятельность шурави согрела сердце этого пастуха. Потому что он собственными глазами видел, что шурави в день своего прихода возвели целый город.

Осим всецело верил в могущество шурави и в его гуманитарную миссию, представлял его богатырем, который может осчастливить и сделать уважаемым даже такого бедного человека, как он. Он верил, что шурави «способен поменять местами Небо и Землю,... шурави не сын шайтана» [8, 71].

Однако жизнь внесла глобальные изменения в мышление Осима. Он видел, что шурави прежде не обращал внимания на него, даже если видел его, то не показывал виду. Осим думал, что это связано с тем, что у шурави много работы. Позже он стал свидетелем одного постыдного события. Шурави пришел пьяным, отобрал у Наима-сохиба два жирных барана и ушел. Сам Осим отделил баранов из стада и погрузил их в машину шурави. Он приходил один раз в два месяца, отбирал одного-двух баранов Наима и уходил. Наим утешал себя, что сын шайтана больше не стреляет в сторону стада.

Однако война между афганами и советскими солдатами продолжалась.

Сердце старика охладело к шурави, его доверие иссякло. Теперь в его глазах Наим-сахиб и шурави не отличались друг от друга. В то время как «родственники Наима-сахиба и советские ребята убивали друг друга и бросали в подземные каналы, Наим-сахиб и советский командир устраивали застолья. Другими словами, и Наим-сахиб и шурави, являлись ни патриотом и ни командиром-интернационалистом, а типом себялюбивых, стремящихся к выгоде людей.

Рассказ «Бачаи шайтон» охватывает также и романтические картины и мечтания.

Рассказ Ю. Юсуфи «Садохо хомуш намешаванд» («Голоса не умолкают») подобно рассказу «Бачаи шайтон» посвящен трагедии Афганистана в годы ввода советских войск в эту страну. Если в первом рассказе изображается отношение афганцев, как богатых, так и бедных, к шурави – советским, то в другом рассказе описывается отношение советских солдат, которые пришли из холодных городов в жаркую страну. В рассказе отражены военные действия солдат, которые вначале не понимали, с какой целью направлены в совсем чужую страну и были огорчены. Они не знали, кто друг, а кто враг. И не могли понять, что такое революция, кто делает эту революцию и ради чего эта революция.

Их было двенадцать и они на вертолете приземлились на барханы горячего песка. Они были солдатами, которые прибыли сюда для того, чтобы завладеть караваном с оружием.

Однако писатель подробно показывает, что солдаты занимались не только захватом караванов с оружием (возможно, они везли оружие афганским патриотам), но также как воры внезапно нападали на села, грабили людей, насиловали женщин и девушек, убивали каждого, кто оказывал сопротивление.

Герой рассказа солдат по имени Виктор, у которого нет военного опыта, сильно боится оружия, пули, одним словом, боится убивать человека. Убить человека для него было очень тяжелой и невыполнимой задачей. Он хотел уничтожить слово «война», которое приносит сердцу горе, и вместо него написать слова, приносящие радость.

Из размышлений Виктора читатель вначале предполагает, что он против войны и не согласен с тем, что русские солдаты вошли в зарубежную страну. Однако это предположение является ошибочным.

В одном из сражений был убит советский командир. Однако патриоты не ограничились этим. Бесстрашно пришел некий богатырь, отрезал голову командира, взял ее и ушел. Виктор в ответ на это убил богатыря. Это было его первым убийством. Русский солдат от страха и ужаса потерял сознание и попал в госпиталь, после восстановления здоровья превратился в настоящего палача. Писатель подробно рассказывает, что он не только стрелял в «душманов» из автомата Калашникова, но также острым ножом, взятым им в качестве трофея из пояса Богатыря, убивал девушек и женщин, зверски наслаждался, превратился в наркомана и жестокого бандита. Несправедливая война опустила слабого, безвольного и трусливого солдата до уровня бесчеловечности и деспотизма. Однако это еще не полное развитие образа. В рассказе существуют некоторые картины и детали, демонстрирующие, как образ Виктора достигает точку кульминации. В ожесточенном сражении из отряда в двенадцать человек в живых остался только Виктор, который также был ранен. В воздухе над песками появился вертолет, который подобрал оленей, которых подстрелили летчики-соотечественники Виктора. Как бы ни махал рукой полуживой Виктор, чтобы взяли и его, но вертолетчики даже не посмотрели на него. Эта картина и это безразличие к судьбе солдата-соотечественника

произвели полный переворот в мышлении Виктора. Его сердце полностью охладело к соотечественникам. Он убил себя, ударив острым трофейным ножом. На рукоятке ножа было написано: «Да не будет так, чтоб рука зла коснулась этой рукоятки». Виктор, который допускал в отношении других жестокость и насилие, в конце причинил зло и самому себе.

Рассказ, охватывающий тему сравнительно недавней истории афганского народа, закончился трагедией.

Ни в одном месте рассказа не упоминается, что солдаты советские и местом войны является Афганистан, но из описания пейзажей, каравана и караванщиков, по слову «революция», надписи рукоятки ножа, имени героя и других деталей можно понять, кем являются солдаты, и узнать место войны. Такие солдаты и их военные действия были также и в некоторых других странах Востока. По этой причине писатель придает своему рассказу обобщенность. Идеей рассказа является осуждение и порицание грабительских войн.

Один из лучших рассказов этого писателя называется «Шаби оташ» («Ночь огня») и посвящен исторической теме. Главной его идеей является борьба за свободу и национальную независимость. В связи с этой темой художественному исследованию подвергнуты вопросы возрождения национальных традиций, особенно праздников Сада и Навруз в период господства арабского халифата в Иране. Исследование в рассказе темы исторической роли Навруза в судьбе арийских народов важно с той точки зрения, что арабы запрещали празднование этого национального праздника. Центральной линией сюжета рассказа является отображение именно того исторического события, которое завершается духовной победой наших предков в деле возрождения Сады и обеспечения этому национальному празднику долгой жизни. Это – одна из идей рассказа, другая – недоверие к чужим, то есть арабам, не допускать их близко к себе, то есть к высшим ценностям. Чтобы доказать эту идею, писатель изображает патриотическую деятельность одного из истинных сынов Ирана Мардовезджа Зиё, а также показывает его чистую натуру и доверчивость, что и становится причиной его трагической кончины.

Мардовездж – главный герой рассказа «Ночь огня». Писатель в сносках рассказа пишет, что «эта поэма написана на основе реальных событий и Мардовездж Зия является историческим лицом» [8, 35].

Ю. Юсуфи описывает, что «Мардовездж...с многочисленным войском напал на арабов, разбросал их, освободил от них, один за другим, города и деревни, прибыл из Хамадана в Исфаган» [8, 35].

Мардовездж захватил дворец Ахмада Ахвала, наместника арабского халифата в Исфагане и разъяснил освобожденному народу свою историческую миссию следующим образом: «Я пришел, чтобы навечно установить правление иранского шахиншаха!...» [8, 35].

По мнению Мардовезджа, возрождение Огня Сады, сохранившегося со времен Сиявуша, считалось одним из явлений, укрепляющих Иранское государство. С помощью многочисленного народа собрали много дров. Разожгли огромное пламя, в знак величия и мощи государства небо заняли грифы, соколы и сапсаны, собранные Бозгиром Сайядом, а также его друзьями и учениками. Писатель показывает, что Мардовездж, утопая в величии государства, оказался во власти планов наступления на Багдад и уничтожения врага, однако был в неведении о внутренних врагах. Из-за интриг Ахмада Ахвала конюх Кабак – тюрок из числа рабов предал Мардовезджа. Рабы – тюрки подняли восстание. Кабак подкупил одного истопника – негра. Они объединились, и когда Мардовездж мылся в бане, взломали дверь, набросились на него и убили.

Были и другие факторы. Мардовездж, взойдя на падишахский трон, зазнался и возгордился, в его государственной политике появилось насилие, он принуждал народ собирать по всей стране дрова для огня Сиявуша, принудил Бозгира Сайяда к тому, чтобы он за месяц поймал в силки тысячу пятьсот птиц, летящих высоко..., в его характере появились признаки самолюбия. Приказал привратнику оторвать седло с коня, прикрепить его на спину Кабака, и поехать на нем до ворот Оинадор. Его высокомерие достигло той степени, что он

отвергнул стол, накрытый визирем Барзу в честь праздника Сада, и сказал: «Все это напоминает мне гостеприимство пастуха...».

Мардовездж оскорбил врагов и отдалил от себя друзей. Он потерял мудрость. В результате этого, с ним случилась страшная трагедия. Писатель хочет сказать, что какого бы высокого положения не достиг человек, он не должен потерять разум и бдительность. История с ее положительными и отрицательными сторонами и событиями дает уроки жизни и управления государством.

Возрождение национальных традиций все больше привлекает внимание писателей, и такой свежий взгляд на национальную культуру также является одним из благ государственного суверенитета.

Наравне с этим, прослеживается новый взгляд на исторические сюжеты, традиционные и фольклорные образы. Писатели стремятся раскрыть философскую суть борьбы добра со злом, изобразить то, как они приобретают современную форму и содержание, и более того, показать изменение нравственных устоев представителей различных слоев общества. В рассказах различные стороны философии жизни отображаются также посредством космических, мифических и символических образов. На наш взгляд, исторические рассказы периода независимости способствуют углублению уровня национального мышления современников, расширяют их кругозор в плане патриотизма и национального самосознания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Амонов, Р. Нимкосахои таги коса : хикоя, касса, очеркхо / Р. Амонов.–Душанбе, 1994.–215с.
2. Асад. Сухрӯд шохиди бостони ман аст / Асад.–Тошканд: Истиклол, 2005.–78 с.
3. Бахманёр. Сармаддех : роман дар касса ва хикояхо / Баъманёр.–Душанбе: Деваштич, 2002.–394 с.
4. Быков, В. Собрание сочинений: в 3 томах / В. Быков.–М.: Молодая гвардия, 1985.–1 т.– 430 с.
5. Воскресенский, Д. Прделки Праздного дракона / Д. Воскресенский; [пер. с китайского и коммент. Д. Воскресенского].–М., 1966.–474 с.
7. Мирзо, Д. Мусавараи нотаом / Д. Мирзо.–Душанбе: АдИБ, 2005.–520 с.
8. Файзали, М. Гури гумшуда / М. Файзали.–Душанбе: АдИБ, 2008.–75 с.
9. Юсуфи, Ю. Афсонаи хафтдоарон : мачмуаи хикояхо / Ю. Юсуфи.–Душанбе: АдИБ, 2007.–304 с.